

Coherencia en formación y experiencia científica en actividades investigativas impartidas en Universidad San Pedro

Consistency in training and scientific expertise in research activities taught at Universidad San Pedro

Consistência na formação e especialização científica em atividades de pesquisa ensinadas na Universidad San Pedro

Lidia M. Lizarzaburu Montero¹, Britaldo Campos Marín², William B. Campos Lizarzaburu³

Resumen

El propósito del presente estudio es analizar la formación y la experiencia en actividad científica que tienen los docentes de la USP que imparten actividades investigativas, en pre y posgrado. Corresponde a un estudio analítico, considerando la información requerida a todos los docentes de la Universidad que cumplen con estas características. Se utilizó una ficha de registro que comprende una primera parte sobre datos generales recolectados de la Oficina de Personal y de la Oficina Central de Investigación Universitaria; y, una segunda parte sobre un cuestionario aplicado a cada docente de la muestra obtenida en forma aleatoria de la totalidad de docentes comprendidos en el estudio. En el estudio documental se determinó que un gran porcentaje de docentes que impartieron actividades investigativas en la USP, no son especialistas en la actividad de investigación o Estadística, no realizaron investigación en el año 2013 y no desarrollaron satisfactoriamente el Programa de Diplomado en Investigación Científica en la USP (PDIC-USP). En el estudio de campo se determinó que del total de docentes que impartieron actividades de investigación científica en el año 2013, sólo el 30.5% realizó investigación científica, el 13.6% publicó en la Revista oficial de investigación científica de la Universidad; y, sólo el 23.7% desarrolló satisfactoriamente el PDIC-USP. El 89.8% considera al menos importante el PDIC-USP para mejorar el proceso de la investigación. El 70.3% manifestó que como requisito para impartir actividades de investigación universitaria, el docente debe haber desarrollado satisfactoriamente el PDIC-USP y estar realizando investigación científica en la USP.

Palabras clave: formación científica, actividad docente investigativa

Abstract

The purpose of this study is to analyze training and experience in scientific activity which teachers USP imparting research activities in undergraduate and graduate. Corresponds to an analytical study, considering the information required all teachers of the University that meet these characteristics. A registration form comprising a first part on general data collected from the Personnel Office and the Central Office of University Research was used; and a second part on a questionnaire given to each teacher of the sample obtained at random from all teachers included in the study. In the documentary study found that a large percentage of teachers who taught research activities at USP, are not specialists in the research activity and Statistics, did not conduct research in 2013 and did not develop satisfactorily Program Diploma in Scientific Research in the USP (PDSR-USP). In the field study it was determined that the total number of teachers who taught scientific research in 2013, only 30.5% did scientific research, 13.6% published in the official journal of scientific research at the University; and only 23.7% developed satisfactorily PDSR-USP. 89.8% think the least the PDIC-USP to improve the process of research. 70.3% stated that a requirement to provide university research activities, the teacher must have successfully developed the PDSR-USP and be doing scientific research in the USP.

Keywords: scientific education, research, teaching

¹Universidad San Pedro, marinalizarzaburumontero@hotmail.com

²Universidad Nacional de Trujillo

³Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua

Recibido, 20 de octubre de 2014
Aceptado, 4 de diciembre de 2014

Resumo

O objetivo deste estudo é analisar a formação e experiência na atividade científica que os professores da USP transmitir atividades de pesquisa em cursos de graduação e pós-graduação. Corresponde a um estudo analítico, considerando-se as informações necessárias a todos os professores da Universidade que atendem essas características. A ficha de inscrição que compreende uma primeira parte em dados gerais recolhidos ao Setor de Pessoal e pelo Gabinete Central de Investigação da Universidade foi utilizado; e uma segunda parte de um questionário dado a cada um dos professores da amostra obtida de forma aleatória a partir de todos os professores incluídos no estudo. Os resultados podem citar: No estudo documentário descobriu que uma grande percentagem de professores que ensinaram atividades de pesquisa da USP, não são especialistas na atividade de pesquisa e Estatística, não conduzir a pesquisa em 2013 e não se desenvolveu satisfatoriamente Programa diploma na investigação científica na USP (PDIC-USP). No estudo de campo foi determinado que o número total de professores que ensinaram a investigação científica em 2013, apenas 30.5% o fizeram a investigação científica, de 13.6% publicado no Jornal Oficial da pesquisa científica na Universidade; e apenas 23.7% desenvolveram satisfatoriamente PDIC-USP. 89.8% acham que o mínimo que a PDIC-USP para melhorar o processo de pesquisa. 70.3% afirmaram que a exigência de apresentação de atividades de pesquisa da universidade, o professor deve ter desenvolvido com sucesso o PDIC-USP e estar a fazer investigação científica na USP.

Palavras-chave: educação científica, de investigação, de ensino

Introducción

La investigación universitaria es una labor docente inmersa en su tarea académica de conformidad con la ley universitaria vigente, que es una función fundamental de la universidad y por igual del docente universitario. En la Universidad San Pedro, desde la reactivación de la Oficina de Investigación se estableció dentro de la labor de investigación tres fases bien marcadas: analizar cómo se encontró la labor de investigación al año 2009, luego de implementar algunas actividades dentro de un plan de trabajo evaluar como se encontró al año 2011, y posteriormente analizar como se imparte la actividad investigativa en la Universidad en pre y posgrado.

En el perfil profesional de las carreras que imparte la Universidad San Pedro se incluye en la formación que deben recibir los futuros profesionales, la de realizar investigación científica, tal es así que en algunas carreras se ha implementado la investigación formativa para cumplir con esta función universitaria. En un diagnóstico de investigación en la Universidad, se encontró que a pesar de contar con un potencial de recurso humano con grados de maestro o doctor, no se tenía experiencia en la práctica investigativa docente como sucede en otras universidades, aunque de alguna manera los docentes desarrollaban actividad investigativa para optar un grado, más no como parte del desempeño docente; y, por tanto, no es posible transmitir al formante una práctica investigativa, sino únicamente de lo obtenido en la bibliografía pertinente (Lizarzaburu, 2009).

Al realizar un estudio sobre la evolución de la investigación científica en la Universidad San Pedro, se encontró que hubo mayor interés de docentes y estudiantes por ejecutar proyectos de investigación científica, lo que llevó a un incremento en la producción científica en la Universidad (Lizarzaburu y otros, 2011).

La capacitación docente se inició con la reactivación de la OCIU en el año 2009, con la programación y realización de seminarios y talleres de temas y técnicas en relación a la investigación científica con la finalidad de brindar el apoyo a esta importante labor y, específicamente para la formulación y ejecución de proyectos de

investigación en beneficio de la comunidad universitaria y comunidad en general. Con estos eventos es cierto que aumentó la producción científica en la Universidad, habiéndose observado que no siempre participaban los mismos docentes en dichos eventos, de manera que no se lograba el seguimiento para el proceso de investigación. Esta observación nos llevó a tomar una forma decisiva de capacitar, mediante un programa de investigación científica, a los docentes de la Universidad y muy especialmente a los docentes que imparten actividades investigativas como: desarrollar cursos de investigación, ser asesores y jurados de tesis en pre y posgrado, como a los docentes que deseen formarse como iniciadores en la investigación científica. Este programa comprende un conjunto de temas y técnicas en relación a la investigación cuya finalidad es iniciarse en la investigación científica y especialmente en la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria para tratar de resolver problemas que se presentan en la comunicad (Programa de Diplomado en Investigación científica, PDIC-USP).

Trahtemberg, L. (2007, 07 de enero). Profesionales como docentes. *La Industria*, p. A2, expresa: ¿tiene sentido ponerle cerrojo al ejercicio docente a profesionales como físicos, economistas, médicos, psicólogos con vocación docente, y calificados?; asimismo, manifestó que los profesionales de cada área de especialidad deberían impartir las actividades de área en las instituciones de educación básica. Tomando esta opinión, con mayor razón si nos referimos a la docencia universitaria, quien debe brindar el servicio en una determinada materia de una cierta especialidad es el profesional de la misma especialidad. Por tanto cuando se trata de investigar en un campo y área determinada, el más indicado a orientar a los estudiantes de esa área es el propio especialista, por supuesto bien capacitado y unificado en los criterios propios de investigación en la respectiva institución.

Con la finalidad de unificar criterios en la labor de investigación en la Universidad y de conformidad con las normas, directivas para la labor de investigación y específicamente las Resoluciones de Consejo Universitario N° 1519-2012-USP/CU y N° 1520-2012-USP/CU, la investigación comprende un sistema organizado y conducido por la Dirección General de Investigación. Sin embargo, se aprecia que a lo largo de los últimos cinco años que se viene organizando y conduciendo la investigación en la Universidad, y especialmente en estos últimos años, se observa que no se está cumpliendo con estos dispositivos, por lo que se propone mediante esta investigación, analizar la problemática existente en la Universidad respecto a la formación profesional académico-científica y la experiencia en investigación científica que tienen los docentes que imparten actividades investigativas en la USP, en pregrado y en posgrado. Además se observó que muchos de los docentes que imparten actividades investigativas no tienen conocimiento de la existencia del sistema único de investigación que rige en la Universidad (SUI-USP), por lo que surgió el presente estudio.

Por tanto nos planteamos el siguiente problema: ¿existe coherencia entre la formación académica científica y experiencia en actividad científica de los docentes con las actividades investigativas que imparten a los estudiantes en la Universidad?

La labor de investigación científica en la Universidad San Pedro la entendemos como la actividad académica que realiza el docente universitario, desde la elaboración de: proyecto de investigación científica, informe de avance e informe final de su ejecución, y sustentación de la investigación realizada en la jornada anual de

investigación científica (Lizarzaburu, 2009; Lizarzaburu, Urcia y Tello, 2011). Por otro lado, podemos afirmar que la Estadística está muy fuertemente relacionada con el método científico, juega un invaluable papel en la investigación científica en todas las disciplinas del saber humano, desde la elaboración de un plan o proyecto de investigación, como en los procesos de selección, recolección y análisis de los datos para verificar o formular nuevas hipótesis hasta la toma de decisiones para la elaboración del informe final. La Estadística es una herramienta básica para la investigación científica, especialmente cuando se trata de problemas en los que se miden variables cuantitativas; y, aún más, en la investigación experimental en la que hay que usar el método estadístico para manejar confiablemente los resultados del experimento, desde lo más elemental hasta lo más avanzado, según el problema formulado (Lizarzaburu, 1982). El método estadístico nos permite conducir la experiencia investigativa desde el planeamiento, pasando por la confrontación de las hipótesis, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones que sirven para la toma de decisiones en la mejora de la planificación en el campo que se investigue (Santos y otros, 2004).

La formación académica científica y experiencia en actividad científica del docente la definimos como la formación profesional y científica que posee el docente, mediante el bachillerato, maestría, doctorado en su especialidad, programa de capacitación en investigación científica en la USP (PDIC-USP) y capacitación científica en la USP. La experiencia en actividad científica investigativa la definimos como el desarrollo de la investigación científica a través de la ejecución de proyectos de investigación científica y publicaciones de artículos científicos en la revista oficial de investigación científica *Conocimiento para el Desarrollo*.

La actividad investigativa impartida la definimos como la actividad que realiza el docente en relación a la investigación científica a través de desarrollo de cursos, asesoramiento e integrante dictaminador de tesis en pre y posgrado, integrante de comité directivo de investigación de facultad o de coordinación de investigación de sede en la USP.

Como hipótesis formulamos: La actividad investigativa que imparte el docente en la USP es coherente con la formación y experiencia que posee en investigación científica. Y como objetivo nos planteamos: Analizar la coherencia entre la actividad investigativa que imparte el docente en la USP, con la formación y experiencia que posee en investigación científica.

Fundamentalmente, el trabajo se centró en estudiar tres aspectos que se consideran muy importantes para el desempeño de la docencia en las actividades investigativas. Estos corresponden a: tener especialidad de la materia en la carrera que imparte, encontrarse ejecutando proyecto de investigación y haber desarrollado satisfactoriamente el PDIC- USP; coherente con el objetivo formulado.

Material y método

El presente trabajo corresponde a un estudio analítico: investigación documental en su primera etapa, y aplicada de campo en la segunda (Ander – Egg, 1990). Se consideró la población conformada por todos los docentes que impartieron actividades investigativas en la USP, para lo cual se tomó en cuenta la carga lectiva periodo 2013 (Sheaffer et al., 2007). En la primera parte se trabajó con toda la población y en la

segunda se consideró una muestra aleatoria de 118 docentes que impartieron actividades investigativas en las diferentes unidades académicas durante el año 2013.

Para efectos de la toma de información, en la primera parte del estudio, se utilizó la técnica del análisis documental (Sierra, 1999) cuyo carácter exige un estudio bibliográfico y orientado al análisis de contenidos (Velásquez y Rey, 1999); utilizando como instrumento una ficha de registro, la misma que fue elaborada por los autores, en relación a las variables de interés. En dicha ficha se registraron los datos obtenidos de la hoja de vida de cada uno de los docentes que obra en la Oficina de Personal. En la segunda parte, estudio de campo, se aplicó a los docentes incluidos en la muestra seleccionada un cuestionario con ítems relacionados a la actividad investigativa que impartieron y su percepción respecto a las normas y directivas sobre investigación en la Universidad. Se calcularon porcentajes y se emplearon técnicas estadísticas de asociación para el análisis de la información respecto a las variables de interés de la investigación.

Resultados

Tabla 1. Número de docentes, según criterios de formación, experiencia en investigación científica y semestre académico del año 2013.

Actividades impartidas	Área	Número de actividades	Docentes	Grado			Especialidad	Proy. 2013	PDIC-USP
				Dr.	Mg.	Br.			
Facultad de Ingeniería, semestre 2013-I									
Investigación y Estadística	Investigación	42	27	0	8	19	18	6	11
	Estadística	45	21	2	3	16	09	6	5
Facultad de Ingeniería, semestre 2013-II									
Investigación y Estadística	Investigación	50	31	0	9	22	18	8	9
	Estadística	48	18	2	1	15	8	4	4
Facultad de Ciencias de la Salud, semestre 2013-I									
Investigación y Estadística	Investigación	71	42	4	9	29	37	7	8
	Estadística	17	10	0	1	9	2	1	1
Facultad de Ciencias de la Salud, semestre 2013-II									
Investigación y Estadística	Investigación	108	54	5	10	39	44	11	13
	Estadística	16	6	1	0	5	2	0	0
Ciencias Contables y Administrativas, semestre 2013-I									
Investigación y Estadística	Investigación	39	27	6	4	17	15	6	6
	Estadística	23	13	0	0	13	5	0	0
Ciencias Contables y Administrativas, semestre 2013-II									
Investigación y Estadística	Investigación	30	13	4	2	7	7	2	2
	Estadística	31	17	0	0	17	8	0	0
Facultad de Educación y Humanidades, semestre 2013-I									
Investigación y Estadística	Investigación	36	18	2	7	9	10	5	8
	Estadística	0	0	0	0	0	0	0	0
Facultad de Educación y Humanidades, semestre 2013-II									
Investigación y Estadística	Investigación	68	25	4	11	10	16	8	13
	Estadística	9	5	0	0	5	0	0	1
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, semestre 2013-I									

Investigación y Estadística	Investigación Estadística	39	24	4	3	17	22	4	7
		2	1	0	0	1	1	0	0
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, semestre 2013-II									
Investigación y Estadística	Investigación Estadística	32	17	2	1	14	16	3	5
		5	3	0	0	3	0	0	0
Facultad de Medicina Humana, semestre 2013-I									
Investigación y Estadística	Investigación Estadística	13	8	0	1	7	6	4	4
		3	2	0	0	2	0	1	1
Facultad de Medicina Humana, semestre 2013-II									
Investigación y Estadística	Investigación Estadística	12	12	1	1	10	11	5	5
		3	3	0	1	2	0	0	0

Fuente: Of. Central de Registro Técnico, Registro de la Of. Central de investigación Universitaria

Tabla 2. Proporción de docentes de la USP que cumplen características de interés por facultad y semestre académico del año 2013.

Carrera	Semestre	Proy. 2013	PDIC- USP	Especialidad	No especialidad
Ingeniería	2013-I; 2013-II	12/48; 12/49	16/48; 13/49	27/48; 26/49	21/48; 23/49
C. Salud	2013-I; 2013-II	8/52; 11/60	9/52; 13/60	39/52; 46/60	13/52; 14/60
CCYAA	2013-I; 2013-II	6/40; 2/30	6/40; 2/30	20/40; 15/30	20/40; 15/30
Educ. y H	2013-I; 2013-II	5/18; 5/18	8/18; 14/30	10/18; 16/30	8/18; 14/30
Derecho y C.	2013-I; 2013-II	4/25; 3/20	7/25; 5/20	23/25; 16/20	2/25; 4/20
Medicina H.	2013-I; 2013-II	5/10; 5/15	5/10; 5/15	6/10; 11/15	4/10; 4/15

Fuente: Of. Central de Registro Técnico, Registro de la Of. Central de investigación Universitaria.

Tabla 3. Distribución del porcentaje de docentes según experiencia en investigación científica

Indicador	Porcentaje	
Realizó investigación científica en la USP y lo registró en la OCIU	No	69.5
	Si	30.5
Publicó artículos científicos en la Revista oficial de investigación de la USP	No	86.4
	Si	13.6

Fuente: Elaborado por la autora.

Tabla 4. Distribución del porcentaje de docentes, según formación académica y científica y ejecutó proyecto de investigación en la USP, año 2013

		Ejecutó proyecto de investigación científica. USP, año 2013		Total
		No	Si	
Posee grado de magister en su especialidad	No	43.22	6.78	50.00
	Si	20.34	16.95	37.30
	Otra especialidad	5.93	6.78	12.70
Posee grado de doctor en su especialidad	No	65.25	17.80	83.10
	Si	4.24	8.48	12.70
	Otra especialidad	0,00	4.24	4.20
Cursó el PDIC-USP	No	67.80	8.47	76.30
	Si	1.70	22.03	23.70

Fuente: Elaborado por la autora.

Discusión

Se puede apreciar que en algunas facultades y especialmente en algunas escuelas los docentes que imparten actividades investigativas no tienen el perfil que en esta investigación se propone; es decir, un docente que imparte actividad investigativa, sea ésta: curso, asesoramiento o dictaminador de tesis, no es especialista, investigador y no ha desarrollado satisfactoriamente el PDIC-USP ni en otra universidad. Igualmente se observa que muchos docentes que imparten cursos de Estadística no son profesionales estadísticos, es decir que los cursos deben ser desarrollados por los propios especialistas como lo manifiesta Trahtemberg, L. (2007, 07 de enero). Este fenómeno se observa en las diversas carreras profesionales que ofrece la Universidad. La mayoría de docentes imparte sus actividades investigativas utilizando como base textos de metodología de la investigación, muchos de ellos son de profesión de Educación y no especialista en la carrera que se imparte la actividad investigativa.

Cabe destacar que más del 80% de los docentes encuestados considera al menos importante el desarrollo del PDIC-USP para iniciar la formación del docente investigador. Más del 70% manifestó conformidad con los tres aspectos que se propone en el presente estudio para que el docente imparta actividades investigativas en la USP. El 95.8% manifestó que la enseñanza de la Estadística en la universidad debe tomarse como la herramienta básica para la investigación científica a fin de que los resultados sean confiables (Lizarzaburu, 1982). Como en la mayoría de universidades se observa que los docentes ejecutan proyectos de investigación, incluyendo proyectos con apoyo de fondos concursables (FINCYT, FONDECYT, etc), es preocupante que en la Universidad San Pedro, aunque se establece en el Plan estratégico esta importante labor y su promoción, no se le brinda la debida importancia y apoyo. Teniendo en cuenta los estándares de acreditación de las carreras profesionales y que los profesionales que egresen de la Universidad deben haber recibido una formación de calidad, hay que tomar muy en cuenta estos tres aspectos que son fundamentales para que un docente imparta actividades investigativas en pre y posgrado.

Conclusiones

La mayoría de los docentes que impartieron actividades investigativas en la Universidad San Pedro el año 2013, no poseen la formación académica científica coherente con dichas actividades; es decir, no son especialistas en la materia de la carrera que imparten, no tienen experiencia en investigación científica, mucho menos en producción científica y no han desarrollado satisfactoriamente el PDIC-USP. Este último aspecto demuestra que no se cumplió durante el año 2013 con la Resolución de Consejo Universitario N° 1519-2012-USP/CU.

El 30.5% de los docentes encuestados manifestó haber ejecutado proyecto de investigación en la USP durante el año 2013; el 13.6% haber publicado en la revista oficial *Conocimiento para el Desarrollo* de la USP; y el 23.77% haber aprobado el PDIC-USP.

El 32.9% manifestó que tomaron como base para desarrollar sus actividades investigativas textos de metodología de investigación; un mínimo porcentaje utilizó sus propias investigaciones así como investigaciones de otros autores.

Más del 89% manifestó considerar al menos importante el PDIC-USP y más del 70% manifestó estar de acuerdo, considerar como requisito indispensable para que un docente imparta actividades investigativas en la USP: ser especialista en la carrera de la actividad que imparte, estar ejecutando proyecto de investigación científica durante el periodo que imparte la actividad respectiva y el haber aprobado el PDIC-USP.

Referencias bibliográficas

- Ander – Egg, E. (1990). *Introducción a las técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.
- Gamarra, O. (2004). *Investigación docente en la universidad pública del Perú*. Lima: San Marcos.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación Científica*. México: McGraw Hill / Interamericana.
- Lizarzaburu, L. (1982). *Estadística Aplicada*. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú: UNT.
- Lizarzaburu, L. M. (2010). Diagnóstico situacional de la labor de investigación en la Universidad San Pedro, periodo 1995-2008. *Conocimiento para el Desarrollo*, Vol. 1, 133-141.
- Lizarzaburu, L. M., Tello, C., Urcia M. (2012). Evolución de la investigación científica en la Universidad San Pedro, periodo 2009-2011. *Conocimiento para el Desarrollo*, Vol. 3 (2), 49-55.
- OCIU-USP (2010, 2011, 2012, 2013). Programa de Diplomado en Investigación Científica – Chimbote, Perú: USP
- Sheaffer, R., Mendenhall, W., Lyman, R. (2007). *Elementos de Muestreo*. 6ta Ed. México: Thomson.
- Sierra, R. (1999). *Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica*. Madrid: Paraninfo.
- Trahtemberg, L. (2007, 07 de enero). Profesionales como docentes. *La Industria*, p. A2. Trujillo, Perú.
- Velásquez, A., Nérida, R. (1999). *Metodología de la Investigación Científica*. Lima: EA.